

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19022358>

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Abdullayeva Madina Ospan qizi

O'z.MPU talabasi.

Ilmiy rahbar: P.f.n., professor **A.K.Nisanbayeva**

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirishning metodik asoslari yoritiladi. O'qish jarayonida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, badiiy matn bilan ishlash, savol-javob, qayta hikoyalash hamda ifodali o'qish metodlarining ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, o'zbek, qozoq va rus pedagog olimlarining fikrlariga tayanilgan holda nutq rivojlantirish metodikasining muhim jihatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: *o'qish savodxonligi, nutq rivojlantirish, boshlang'ich ta'lim, badiiy matn, metodika, ifodali o'qish.*

Аннотация

В данной статье рассматриваются методические основы развития речи учащихся на уроках чтения в начальных классах. Научно анализируется важность развития устной и письменной речи учащихся в процессе чтения, работы с литературными текстами, вопросов и ответов, пересказа и методов экспрессивного чтения. Также рассматриваются важные аспекты методики развития речи на основе мнений узбекских, казахских и российских педагогов.

Ключевые слова: *чтение, развитие речи, начальное образование, литературный текст, методика, экспрессивное чтение.*

Annotation

This article examines the methodological foundations of student speech development in elementary school reading lessons. It analyzes the importance of developing students' oral and written speech through reading, working with literary texts, question and answer sessions, retelling, and expressive reading techniques. It also examines important aspects of speech development methods based on the opinions of Uzbek, Kazakh, and Russian educators.

Keywords: *reading, speech development, primary education, literary text, methodology, expressive reading.*

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarning o'qish savodxonligini shakllantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'qish savodxonligi nafaqat matnni o'qish, balki uni tushunish, tahlil qilish va mazmunini ifodalash ko'nikmalarini ham o'z ichiga oladi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'quvchilar nutqini rivojlantirish o'qish savodxonligi darslarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ifodali o'qish o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ifodali o'qish jarayonida o'quvchilar to'g'ri talaffuz qilish, ohangni saqlash va pauzalarga rioya qilishni o'rganadi.

Rus pedagogi K.D.Ushinskiy nutq tafakkur bilan chambarchas bog'liq bo'lib, xususan ona tilini o'qitish o'quvchilarning fikrlashini rivojlantirishning asosiy vositasidir. Uning fikricha, til orqali bola nafaqat bilim oladi, balki o'z fikrini ifodalashni ham o'rganadi[1;90].

Professor S.Matchonov ham boshlang'ich sinflarda o'qish darslari o'quvchilarning nutqiy rivojlanishida muhim o'rin tutishini qayd etadi. Uning fikricha, badiiy matnlar bilan ishlash orqali o'quvchilarning so'z boyligi kengayadi, nutqi ravonlashadi va mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi[2;102].

O'qish savodxonligi o'quvchilarning matnni tushunish, tahlil qilish va undan kerakli ma'lumotni olish qobiliyatidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bu ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida nutq rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Rus olimi

L.S.Vigotsky nutq va tafakkur o‘zaro bog‘liq jarayon sifatida o‘quvchilar nutqi rivojlangan sari uning tafakkuri ham rivojlantirilishini ta’kidlaydi[3;89]. Shu sababli ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida nutq faoliyatini faollashtirish muhim metodik vazifa hisoblanadi.

Qozoq pedagog olimi Ahmet Baitursynuly ham boshlang‘ich ta’limda ona tilini o‘qitish orqali o‘quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish mumkinligini ta’kidlagan. U tilni o‘rgatish jarayonida matn bilan ishlash, hikoya qilish va savol-javob metodlari muhim ahamiyatga ega ekanini ilmiy asoslagan[4;34].

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar nutqini rivojlantirish uchun turli metodlardan foydalaniladi. Ularning eng samaralilari quyidagilardir.

1. Ifodali o‘qish metodi. Ifodali o‘qish o‘quvchilarning nutqini rivojlantirishda muhim metod hisoblanadi. Bu metod orqali o‘quvchilar matn mazmunini his etgan holda o‘qishni o‘rganadilar. Ifodali o‘qish jarayonida to‘g‘ri talaffuz, ohang va pauzalarga e’tibor qaratiladi. Pedagog olim V.A.Suxomlinsky badiiy o‘qish bolalarda estetik did va nutq madaniyatini shakllantirishini ta’kidlaydi [5;62].

2. Savol-javob metodi. Savol-javob metodi o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va ularni mustaqil fikr bildirishga o‘rgatadi. O‘qituvchi matn yuzasidan turli savollar berib, o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi.

3. Qayta hikoyalash metodi. Qayta hikoyalash o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirishda samarali metod hisoblanadi. Bu jarayonda o‘quvchilar matn mazmunini o‘z so‘zlari bilan bayon qiladilar. Metodist olima K. Qosimova qayta hikoyalash o‘quvchilarning nutqiy faolligini oshirish va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishini ta’kidlaydi[6;78].

4. Rolli o‘yin va sahnalashtirish. Badiiy matn asosida rollarga bo‘lib o‘qish yoki sahnalashtirish o‘quvchilarning nutqini erkin rivojlantirishga yordam beradi. Bu metod o‘quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi va ularning nutqiy faolligini oshiradi.

O‘qish darslarida badiiy matn bilan ishlash o‘quvchilarning nutqini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Hikoya, ertak, she’r va boshqa badiiy asarlar orqali o‘quvchilar yangi so‘zlarni o‘rganadi, fikrini ravon ifodalashni o‘rganadi. Badiiy matn

bilan ishlash jarayonida matnni ifodali o'qish, matn mazmunini tushuntirish, savol-javob orqali tahlil qilish, qayta hikoyalash, xulosa chiqarish bosqichlariga asoslaniladi. Bu jarayon o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

R.Safarovaga ko'ra, boshlang'ich sinflarda o'quvchilar nutqini rivojlantirishda o'qituvchi muhim rol o'ynaydi. Chunki o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarni erkin fikr bildirishga undashi, ularning nutqini diqqat bilan tinglashi va kerakli tavsiyalar beradi[7;56]. Shuningdek, o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olib, turli pedagogik metodlardan foydalanishi zarur. Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirish yuzasidan quyidagi muhim metodik tavsiyani berish mumkin:

1. Badiiy matn asosida muloqot va savol-javob metodini keng qo'llash darslarda o'qilgan matn yuzasidan o'quvchilar bilan muntazam muloqot tashkil etish ularning og'zaki nutqini rivojlantiradi. O'qituvchi matn mazmuniga oid turli darajadagi savollar beradi. Unga javoban o'quvchilar o'z fikrlarini erkin bayon qiladi. Matn mazmunini muhokama qilish orqali o'quvchilarning fikrlash doirasi, so'z boyligi va nutq madaniyati rivojlanadi.

2. Qayta hikoyalash va ifodali o'qish metodlaridan foydalanish matnni ifodali o'qish va keyin qayta hikoyalash o'quvchilarning nutqini rivojlantirishda juda samarali hisoblanadi. Bunda o'quvchilar matnni ohang va pauzalarga rioya qilgan holda o'qiydi, so'ng matn mazmunini o'z so'zlari bilan hikoya qiladi. Bu jarayon o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, nutq izchilligini va so'z boyligini oshiradi.

3. Interaktiv metodlar va rolli o'yinlardan foydalanishga asoslangan o'qish darslarida rolli o'yin, sahnalashtirish, guruhli muhokama kabi metodlardan foydalanish o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi. O'quvchilar badiiy matn qahramonlari rolini ijro etadi, dialoglar orqali fikr almashadi. Bu metod o'quvchilarda erkin nutq, ijodiy fikrlash va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiradi. Taklif etilgan metodik tavsiyalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini oshirish, og'zaki nutqini rivojlantirish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirish bir qator pedagogik, psixologik va didaktik omillarga bog'liq va ular ta'lim jarayonining samaradorligini belgilaydi.

Pedagogik omil o'qitish jarayonini to'g'ri tashkil etish bilan bog'liq. O'qish savodxonligi darslarida o'qituvchi turli metod va usullardan foydalanib, o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantiradi.

Nutq rivojlanishi o'quvchilarning psixologik rivojlanish darajasi bilan bevosita bog'liq. Boshlang'ich sinf o'quvchilari obrazli fikrlashga moyil bo'lib, ular matn mazmunini tasavvur orqali anglaydi.

Didaktik omil o'qitish metodlari, vositalari va shakllari bilan bog'liq. O'qish savodxonligi darslarida quyidagi metodlar nutq rivojlantirishda samarali hisoblanadi:

Boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida nutq rivojlantirish metodikasining ijtimoiy va pedagogik ahamiyati shaxs kamolotini ta'minlashi, o'quvchilarning nutqi rivojlangan sari ularning fikrlash, muloqot qilish va o'z fikrini ifodalash qobiliyati ham rivojlanadi. Nutq rivojlantirish metodikasi o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa ularning jamiyatda faol muloqot qilishi va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli ishtirok etishiga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. O'qish jarayonida qo'llaniladigan ifodali o'qish, savol-javob, qayta hikoyalash va dramatisatsiya metodlari o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o'zbek, qozoq va rus olimlarining ilmiy qarashlari nutq rivojlantirish metodikasining nazariy asoslarini boyitadi. Ushbu metodlardan samarali foydalanish o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish va ularning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ушинский К. Д. Родное слово. - Москва: Просвещение, 1987. С.90.
2. Matchonov S. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2013.102-b.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь. - Москва: Педагогика, 1999.С.89.
4. Байтурсынұлы А.Тіл тағылымы. – Алматы: Ана тілі, 1999. 10-b.34-b.
5. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. - Москва: Просвещение, 2000.С.62.
6. Qosimova K. O'qish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2009.78-b.
7. Safarova R. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Fan, 2010.56-b.